

Vebsayt: <http://2ndsun.uz/index.php/yt>

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ – ЭТО ВЫБОР ЯЗЫКА ПРОФЕССИИ

Шодиева Дилором Юнусовна

Преподаватель кафедры узбекского и русского языков Педагогического института Бухарского Государственного университета

Инфо:

Принято: 15.03.2022
Просмотрено: 17.03.2022
Опубликовано: 18.03.2022

Ключевые слова:

современное образование, выбор профессии, роль языка, родной язык, русский язык, выбор языка, новые подходы к образованию, языковой портфель, профессиональное образование, экспорт образовательных услуг

Аннотация

в статье представлен краткий обзор спроса на русский язык в Узбекистане, где современные студенты выбирают русский язык в качестве языка обучения своей будущей профессии. Автор приводит собственные аргументы по поводу изучения русского языка как иностранного и предлагает возможные пути решения этой проблемы.

Copyright © 2022. [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kalit so'zlar: zamonaviy ta'lim, kasb tanlash, tilning o'rni, ona tili, rus tili, til tanlash, ta'limga yangi yondashuvlar, til portfeli, kasb-hunar ta'limi, ta'lim xizmatlari eksporti.

Annotatsiya: maqolada O'zbekistonda rus tilining o'rni va zamonaviy talabalar o'zlarining bo'lajak kasblarini egallashlari uchun ta'lim tili sifatida rus tilini tanlanayotganliklari haqida qisqacha fikr yuritiladi. Muallif rus tili chet tili sifatida o'qitilishi atrofidagi mavjud muammolar haqida o'z fikrlarini bildiradi va ushbu muammoni hal qilishning yo'llarini taklif qiladi.

Keywords: modern education, choice of profession, role of language, native language,

Russian language, choice of language, new approaches to education, language portfolio, vocational education, export of educational services.

Abstract: the article provides a brief overview of the demand for the Russian language in Uzbekistan, where modern students choose Russian as the language for teaching their future profession. The author provides his own arguments about learning Russian as a foreign language and suggests possible ways to solve this problem.

Современные образовательные инструменты год за годом приобретают новые видоизменения, где абитуриенту или будущему студенту стоит выбрать более удобный и практичный для его будущей профессии вариант обучения, сюда же вклинивается естественным образом выбор языка обучения в вузе.

Роль знания родного языка при этом никто не игнорирует, ибо изучение иностранного языка невозможно без знания родного языка. Как замечал в своих письмах отец великого русского писателя И. С. Тургенева Сергей Николаевич, лечившийся в то время за границей: «Вы всё мне пишете по-французски или по-немецки, а за что пренебрегайте наш природный – если вы оном очень слабы, – это меня удивляет. Пора! Пора! Уметь хорошо не только говорить, но и на письме объясняться по-русски – это необходимо...» Отца Ивана Сергеевича огорчало то, что сыновья писали ему письма не на родном русском языке. Письма свидетельствуют о том, что Сергей Николаевич, как образованный и интеллигентный представитель своего общества, не был равнодушным к тому, что его сыновья изучали иностранные языки, но при этом, он подчёркивал и призывал их, к тому, чтобы «не только говорить и на письме объясняться» на родном языке. Только после того как учащийся грамотно умеет выражаться устно и письменно на родном языке, он с легкостью может освоить и другие иностранные языки. Ибо изучение любого языка непредставимо без его лексического, грамматического и синтаксического строя.

Современное общество сталкивается с интересным фактом: довольно значительная часть молодых людей языком своего будущего профессионального образования выбирают русский язык. Конечно же, при этом стоит упомянуть, что и достаточная часть такого выбора, совпадает и с английским языком, так как в нашей республике очень много иностранных вузов, где студенты получают профессиональное образование на английском языке.

Современные образовательные платформы в мире все больше и больше актуальность приобретают в вопросах экспорта образовательных услуг. В нашей стране радует то, что спрос на получение высшего профессионального образования молодёжи год за годом растёт, несмотря на то, что квоты на зачисления студентов в отечественных вузах каждый год повышаются, все равно спрос на услуги зарубежных вузов тоже не снижается. Можно сказать, что очень приятное явления для нашего общества, где молодёжь стремиться получить высшее образование.

Образование стало крупной составляющей мирового рынка и, может стать, по мнению экспертов, одним из самых прибыльных видов экспорта в XXI веке. Опыт обучения иностранных граждан, как за рубежом, так и в Республике Узбекистан, свидетельствует, что это не только престижно для государства, но и экономически выгодно. Участие на международном рынке образовательных услуг – это объективная необходимость для успешной

конкуренции в борьбе за качество подготовки выпускаемых специалистов.

В Бухарском государственном медицинском институте обучаются больше 400 иностранных студентов из разных регионов стран СНГ, где языком обучения является русский язык. Но начиная с 2010-2020 учебного года, в вузе стали обучаться иностранные студенты из Индии, которые занятия проводятся на английском языке.

С 2019-2020 учебный год для этого вуза, стала ещё одной знаменательной датой, так как с этого учебного года был создан Международный факультет, где стали принимать обучающихся по совместным образовательным программам, ведущих вузов России, Дагестана и Турции.

Языком профессионального обучения для студентов Международного факультета является русский язык. Русский язык в нашей Республике, приобретает своё новое возрождение – ещё один новый статус, новое направление, где русский язык востребован обществом, как язык профессии.

Русский язык, как язык межнационального общения, как язык обмена информацией, как язык науки и техники, как язык научных конференций, как язык культуры и современного образования развивается и усиливается, раскрывает свои новые грани. Русский язык выбирается студентами языком обучения своей будущей профессии в виде объективной необходимости, для успешной конкуренции в борьбе за качество подготовки выпускаемых специалистов не только нашего вуза, но и во всех вузах. Это помогает отечественным вузам осуществлять участие в международном рынке образовательных услуг, поднять свой уровень идентификации по международным требованиям, которые расшифровываются рейтинг вузов мира.

Короче говоря, словари синонимов первого этапа в основном состоят из списков, словарный запас организован на основе тематических принципов, используется для обучения риторике, понимания тонких семантических различий слов и использования их в речи. замечено, что даются не только списки, но и их пояснения, комментарии также содержат информацию об историческом развитии синонимов, являются ли они специфичными для устного или литературного языка, являются ли они собственным или ассимилированным словарным слоем.¹

Представленная статья включает национально-культурное мировоззрение по компонентам зоонима и обсуждается их важность. Зоонимы широко используются, чтобы дать совет, указать правильный путь, преподать урок, осветить философию жизни, человека и природы, человека и вселенной, человека и так далее.²

В статье представлен сравнительный анализ паремий, содержащих названия пищевых продуктов и выражающих специфические особенности русской и узбекской лингвокультур. В качестве материала используются русские и узбекские паремии, содержащие названия продуктов питания, анализ пословиц и поговорок русского языка и их сравнение с узбекскими пословицами и поговорками позволяет добавить новые детали в гастрономическую картину

¹ Mirxanova, G. R. (2022). STAGES OF ENHANCEMENT OF SYNONYM DICTIONARIES. *International Journal of World Languages*, 2(1).

² Tosheva, D. (2016). National-cultural outlook onto the zoonym component aphorisms. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*, 4(03), 22-25.

мира, сложившуюся у двух народов и закрепившуюся в язык.³

С тех пор как компьютеры начали внедряться в изучение языков (и в образование в целом), люди справедливо задаются вопросом, обеспечивают ли инвестиции, которые мы делаем в эти технологии, соотношение цены и качества. Поскольку цифровые технологии прочно укоренились в обществе в целом, этот конкретный вопрос задают не так часто, но по-прежнему важно убедиться, что имеющиеся у нас технологии используются эффективно.⁴

В статье обсуждается изучение пропедевтического курса русской литературы в контексте теории межкультурных коммуникаций. В представленном научном направлении наиболее перспективными являются проблемы сравнительно-исторического, скорее-типологического изучения различных национальных литератур.⁵

Языковое портфолио рассматривается как инструмент самореализации, самоуважения, самосовершенствования. Приведен отрывок практического занятия по дисциплине русский язык с игровыми технологиями и таблица для проверки приобретенных навыков студентов с профессиональной направленностью по результатам занятия.⁶

Основной критерий оценки литературного перевода не только близок к оригинальному тексту, но и сохраняет стиль работы и индивидуальный стиль автора. В этой краткой статье мы попытаемся выяснить, для чего вам нужен переводчик, чтобы достойно справиться с решением обозначенной контактной проблемы.⁷

Люди не все понимают, когда рождаются, но должны всему научиться, чтобы они могли понять. Возьмем, к примеру, изучение иностранного языка; не все могут его понять, но некоторые люди, не являющиеся носителями языка, могут очень хорошо использовать этот язык. Это касается не только иностранного языка, но и других предметов. Поэтому в процессе обучения можно обнаружить, что некоторые люди могут очень быстро и хорошо выучить каждый предмет или несколько предметов. С другой стороны, у некоторых людей возникают проблемы с обучением.⁸

В данной статье анализируется природа семантического объема слова, языкового корпуса и создания корпуса узбекского языка. Этот вопрос, имеющий принципиальное значение для семасиологических исследований, по-разному трактовался в лингвистике.⁹

Комплекс подход к подготовке кадров является необходимым в процессе обучения, поэтому на занятиях русского языка уделяем большое внимание формированию языковой компетенции студентов посредством профессиональной лексики и терминологии, усвоенных ими на занятиях.¹⁰

³ Maxmutovna, M. L. (2022). LINGUOCULTURAL FEATURES OF GASTRONOMIC PAREMIAS IN RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 3(1), 111-116.

⁴ Bozorova, N. X., & Salixova, Z. A. Using Technology to Assist in Vocabulary Acquisition and Reading Comprehension. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 213-215.

⁵ Sharipovna, B. M. (2020). Studying of a propaedeutic course of the Russian literature in a context of the theory of intercultural communications. *Academy*, (4 (55)).

⁶ Shodiyeva, D. Y. (2019). LANGUAGE PORTFOLIO-A TOOL FOR SELF-REALIZATION OF PROFESSIONAL-LANGUAGE COMPETENCIES OF A STUDENT. *Theoretical & Applied Science*, (11), 131-135.

⁷ Муродов, Г., & Саидова, Р. (2017). Интерпретация терминов и их анализ. *Молодой ученый*, (13), 703-705.

⁸ TX, A. S. A. Learning Strategies and Learner Characteristics. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 206-208.

⁹ Bahodirovna, A. D. Semantic Labeling of Language Units. *International Journal on Integrated Education*, 3(1), 177-179.

¹⁰ Саидова, М. Р., & Болтаева, М. Ш. (2020). Обучение профессиональным и общекультурным компетенциям студентов направления «туризм» на занятиях русского языка. *Достижения науки и образования*, (5 (59)), 48-50.

Возрождение в Центральной Азии привело к величайшим достижениям в политической, экономической и духовной жизни общества. В этот период были созданы политические и юридические науки, новая литература и искусство, медицина, философия и новое эстетическое сознание.¹¹

На сегодняшний день проводимая в Узбекистане государственная политика по защите законных и социальных интересов женщин, в том числе женщин, обеспечению полноценного участия женщин в политической жизни страны, гендерного равенства и репродуктивного здоровья высоко оценивается мировым сообществом, а именно Международной организацией труда, ЮНИСЕФ, Всемирная организация здравоохранения.¹²

Занимаясь профессиональной подготовкой иностранных граждан или сотрудничая, ведущими вузами по обучению студентов на основе совместных образовательных программ, где обучение ведётся на русском языке любой вуз и государство в целом:

- 1) повышает свой имидж и международное влияние через подготовку интеллектуальной элиты для зарубежных стран и для своего государства и распространение своей культуры и языка, так и в распространении русского языка и культуры;
- 2) подтверждает качество своего образования;
- 3) готовит благоприятную почву для решения экономических вопросов в будущем;
- 4) привлекает талантливую молодежь из других стран, что создает благоприятную среду для развития науки и образования.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Mirxanova, G. R. (2022). STAGES OF ENHANCEMENT OF SYNONYM DICTIONARIES. *International Journal of World Languages*, 2(1).
2. Tosheva, D. (2016). National-cultural outlook onto the zoonym component aphorisms. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*, 4(03), 22-25.
3. Maxmutovna, M. L. (2022). LINGUOCULTURAL FEATURES OF GASTRONOMIC PAREMIAS IN RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 3(1), 111-116.
4. Bozorova, N. X., & Salixova, Z. A. Using Technology to Assist in Vocabulary Acquisition and Reading Comprehension. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 213-215.
5. Sharipovna, B. M. (2020). Studying of a propaedeutic course of the Russian literature in a context of the theory of intercultural communications. *Academy*, (4 (55)).
6. Shodiyeva, D. Y. (2019). LANGUAGE PORTFOLIO-A TOOL FOR SELF-REALIZATION OF PROFESSIONAL-LANGUAGE COMPETENCIES OF A STUDENT. *Theoretical & Applied Science*, (11), 131-135.
7. Муродов, Г., & Саидова, Р. (2017). Интерпретация терминов и их анализ. *Молодой ученый*, (13), 703-705.

¹¹ Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.

¹² Фуломжонов, О. Р. Ў. (2021). ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИЖТИМОЙИ АҲАМИЯТИ. *Scientific progress*, 1(4).

8. TX, A. S. A. Learning Strategies and Learner Characteristics. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 206-208.
9. Bahodirovna, A. D. Semantic Labeling of Language Units. *International Journal on Integrated Education*, 3(1), 177-179.
10. Саидова, М. Р., & Болтаева, М. Ш. (2020). Обучение профессиональным и общекультурным компетенциям студентов направления «туризм» на занятиях русского языка. *Достижения науки и образования*, (5 (59)), 48-50.
11. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.
12. Фуломжонов, О. Р. Ў. (2021). ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИЖТИМОЙ АҲАМИЯТИ. *Scientific progress*, 1(4).